

ТИЛЛАРНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА МЕДИА ВОСИТАЛАРИ, ТЕЛЕВИДЕНИЕНИНГ ЎРНИ

Нилуфар ИРКАЕВА Хусанжон қизи

*Ўзбекистон журналистика ва оммавий
коммуникациялар университети
мустақил тадқиқотчиси
bek0304@bk.ru*

Аннотация. *Мазкур мақолада чет тилларни ўқитишда норасмий манбалар, хусусан телевидениенинг ўрни ҳақида сўз боради. Иккинчи тилни ўрганиш жараёнида телевидениенинг самарадорлиги, афзалликлари илмий далиллаб берилган. Шунингдек, миллий телевидение тизимида чет тилларига ихтисослаштирилган телеканал ҳамда унда эфирга узатилаётган кўрсатувлар таҳлил қилинган.*

Калит сўзлар: хорижий тиллар, телевидение, кўрсатув, самарадор, медиатаълим, норасмий манба

Кириш

Телевидение сўзи, юнон тилидаги “tele” узоқ ва рус тилидаги “видение” яъни кўриш сўзи билан қўшилиб яхлит атама – телевидение (узоқни кўриш)ни ҳосил қилади. Немис тилидаги Fernsehen, инглиз тилидаги Television сўзлари ҳам телевидение, яъни узоқни кўриш маъносини англатади[4,83-84].

Телевидение инсоннинг кўз хусусиятларига асосланганлиги билан бошқа ОАВдан фарқ қилади ҳамда оммабоплиги, ишончилиги, қулайлиги ва таъсир имкониятлари жиҳатидан нисбатан устун ҳисобланади. Таълим жараёнида телевидение имкониятларидан фойдаланишнинг самарадорлиги хорижлик мутахассисларнинг илмий изланишларида ўз тасдиғини топган. Хусусан, Médiamétrie компаниясининг филиали Eurodata TV Worldwide 2009 йилда 89 та мамлакатда ўтказган тадқиқотларнинг натижаларига кўра, дунё бўйича телевизор томоша қилиш вақти ўртача 3 соат 12 дақиқани ташкил қилади [3,127]. Одамларда ўзлари шунча кўп вақт кетказадиган бу одатдан иккинчи тилни ўзлаштириш мақсадида унумли фойдаланиш имконияти мавжуд. Телевидение орқали аудитория чет тилларини хушқайфият ва эркин ҳолатда, жумладан кўнгилочар теледастур ёки бадиий, ҳужжатли фильмларни шунчаки томоша қила туриб ҳам ўрганишлари мумкин бўлади. Тасвир, овоз ва жонли суҳбатлар сабаб ҳам томошабин сўзларни контекстга қараб нисбатан осон эслаб қолади. Муҳими, бу жараён беэҳтиёр, ҳордиқ чиқариш вақтида амалга оширилади.

Натижа ва мулоҳазалар

Бугунги кунда миллий телерадиокомпания тизимида айнан хорижий тилларни ўрганишни оммалаштиришни мақсад қилган теледастурлар мунтазам эфирга бериб келинади. Жумладан, “Болажон” телеканалидаги “Happy alphabet”, “Funny dictionary”, “Bravo English”, “Cool English” каби лойиҳалар айнан шу форматдаги дастурлардан саналади. Хусусан, “Happy alphabet” да мактаб ёшидаги ўқувчи йигит-қизлар ўзаро беллашадилар[5]. Бунда уларнинг тил борасидаги билимлари интерактив ўйин ва топшириқлар асносида синовдан ўтказилади. Ушбу ижодий телемаҳсулот махсус декорлаштирилган телестудияда тасвирга олинади. Кўрсатув кадр ортидаги бошловчи томонидан бир вақтда ҳам ўзбек ҳам инглиз тилларида олиб борилади. Ўйин шартларига

кўра, тўрт нафар иштирокчилар дастлаб, ўзлари ҳақларида инглиз тилида маълумот берадилар. Кетма-кет тайёрланган топшириқлар давомида қатнашувчиларнинг луғат бойлиги, сўзларни беҳато ёза олиш кўникмалари, уddaбуронликлари синовдан ўтказилади.

Тилларни ўрганиш жараёнида анъанавий таълим шакллари билан дарсдан ташқари фаолият ҳам муҳим саналади. Шунинг учун ҳам, сўнгги йилларда юртимизда ўқитиш тизими янада ривожлантириш ва самарадорликни ошириш мақсадида миллий телевидение тарихида ягона чет тилларини ўрганишни оmmалаштиришни мақсад қилган ихтисослаштирилган телеканал фаолияти йўлга қўйилди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев ташаббуси билан ишга туширилган “Foreign languages” телеканали орқали бугунги кунда жами бта тилда, асосан инглиз ва немис, француз, рус, турк ҳамда корейс тилларида телекўрсатувлар эфирга бериб келинмоқда[2]. Таъкидлаш лозимки, телеканал аҳоли, айниқса, ёш авлод ўртасида чет тилларини ўрганишни оmmалаштириш, талабаларга чет тилларини ўзлаштиришга ёрдам берадиган илмий-оммабоп, ҳужжатли, бадий фильмлар намойиши, малакали мутахассисларни жонли тил дастурларига жалб қилиш, шунингдек, улар иштирокида асосий кўрсатувлар, видеолар, ўйинлар, кўнгилочар фильмлар яратиш ва эфирга узатиш билан шуғулланади. “Good Morning, Uzbekistan”, “English club”, “IELTS secrets”, “Our Pride”, “Future world”, “Fit für Zertificate”, “Tömer”, “Lehrer”, “Minik öğrenciler” каби муаллифлик дастурлари телеканалнинг рейтинги юқори лойиҳаларидан саналади[6].

Энг оmmабоп кўрсатувларидан бири, бу “Good morning, Uzbekistan” дастури саналади. Икки-икки ярим соатлик жонли эфир хафтанинг бегим кунлари 09.30да эфирга узатилади. Таъкидлаш лозим, мазкур телелойиҳа “Foreign languages” канали иш бошлаган дастлабки кунларданок намойиш этилади. Кўрсатув эфирга узатила бошланганида “Оилавий” телеканали

бошловчилари томонидан икки тилда, ўзбек ва белгиланган чет тилида олиб борилган. Ҳозирги вақтда эса, дастур фақат хорижий тилда тақдим қилинади, унда тилларни мукаммал ўзлаштирган журналистикага қизиқувчи талаба ёшлар бошловчилик қилишади. Ўтган муддат орасида кўрсатувда тил бўйича ўзгартиришлар бўлса-да, шакл ва мазмун жиҳатдан телекўрсатувга деярли янгилик киритилмаган.

“Good morning, Uzbekistan”га шакл ва мазмун жиҳатдан ўхшаш телеканалнинг яна бир лойиҳаси бу, “English club” дир. Дастур ҳафтада бир мартаба якшанба куни эфирга узатилади. Давомийлиги салкам уч соатни ташкил этувчи мазкур кўрсатувнинг 03.12.2023 санада эфирга узатилган сонини ўргандик. Бошловчилар Мафтуна Ражаббоева ҳамда Шохруҳ Обидов. Жонли эфир дунё саҳнасида содир бўлган сана билан боғлиқ муҳим тарихий воқеа-ҳодисалар ҳамда байрамларни қайд этиш билан бошланди[6].

Юқорида номлари келтирилган иккала дастур ҳам тўғридан-тўғри эфирга узатилади. Кўрсатувлардаги ёшларнинг қизиқишларидан келиб чиққан ҳолда мавзу танланади, жонли мулоқотлар, хорижлик мутахассислар билан интервью, дебат шаклидаги муҳокамалар, қолаверса аудитория билан телефон қўнғироқлари орқали бўладиган савол-жавоблар тил ўрганувчиларнинг эшитиш, тинглаб тушуниш қобилиятларини ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳолатда тилларни ўрганиш назарий билимларга асосланган анъанавий дарсларга нисбатан самарали ва қизиқарли бўлиб, томошабинлар учун кенг имкониятларни тақдим этади.

Телеканалнинг яна бир лойиҳаси, “IELTS secrets”да эса, халқаро тил имтиҳонидан юқори балл олган полиглот ёшлар ўз тажрибалари билан бўлишадилар. Бундан ташқари, тажрибали ўқитувчи-педагоглар IELTS халқаро тил сертификатини қўлга киритишда ас қотадиган билимларни ҳам бериб борадилар. Шундан келиб чиқиб айтсак бўладики, ушбу лойиҳа бугунги кунда

имтиҳонларга тайёргарлик кўраётган тил ўрганувчилар учун дастурамал вазифасини бажариш билан бирга, уларга руҳий далда яъни мотивация ҳам беради.

Кўпгина давлатларнинг муваффақиятли тажрибаси ўлароқ, самарадорлик ва натижа кўрсаткичлари бўйича телевидение таълим йўналишида бошқа оммавий ахборот воситалари орасида нисбатан муҳим аҳамият касб этиши ўз илмий исботини топди. Ахборот, гоё, кўникма ва муносабатларни етказишда ойнаи жаҳоннинг муҳимлиги тадқиқотлар томонидан тасдиқланди. Телевединиенинг таълим соҳасига таъсир имкониятларини ўрганган хитойлик олим Сунь Синъшеннинг фикрига кўра, телевидение орқали таълим, Хитойда инсонлар тақдирини ўзгартириш, янги билимларни эгаллаш имконини берадиган муҳим воситалардан саналади. Муаллифнинг айтишича, телевидение орқали инсон замонавий жамиятда яшаш ва уни ўзгартириш имконига эга бўла олади.

Хулоса

Телевидение орқали чет тилларидаги кўрсатувларни томоша қилиш орқали тилга оид кўплаб кўникмаларни, жумладан тинглаб тушуниш, сўз бойлигини ривожлантириш ва ҳатто мулоқот малакасини яхшилаш имконияти мавжуд. Масалан, шунчаки хорижий тилдаги янгиликлар дастури ёки кўнгилочар кўрсатувни кўрганда ҳам томошабин контекстдаги сўз ва ибораларни эшитади. Визуал тасвирлар туфайли кузатувчи, нотаниш луғат ва ибораларни тушуниш, эслаб қолишга ёрдам берадиган тайёр “шпаргалка”га эга бўлади. Шу орқали, тил ўрганувчининг сўз бойлиги кенгайиб, янги тилда тинглаб тушуниш ва сўзлашиш қобилияти ўсиб боради. Шундан келиб чиққан ҳолда айтиш керакки, чет тилларини ўргатувчи машғулотлар мактаб ёки ўқув курсларидаги дарслар билан чекланиб қолмаслиги лозим. Тилларни ўзлаштириш жараёнини норасмий фаолиятлар билан ўзаро уйғунлаштириш, хусусан телевизор қаршида ҳордик

чиқариш жараёни билан боғлаш тил ўрганувчи учун завқли ва фойдали бўлади. Бу анъанавий дарс машғулотларида юзага келиши мумкин бўлган чарчоқ, зерикиш ёки маълум босим остидаги фаолиятни осон ва енгил усул билан алмаштириш имконини тақдим этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. “Ўзбекистон Республикасида хорижий тилларни ўрганишни оммалаштириш фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори, 2021 йил, май
2. “Foreign languages” хорижий тиллар телерадиоканалини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Вазирлар Маҳкамаси қарори, 2021, август
3. Акбаров А. “Иккинчи тилни эгаллашни ривожлантиришда узлуксиз (норасмий) таълим муҳити”. “Ўзбекистондан хорижий тиллар” илмий-методик электрон журнал, №3, 2018. Б.123-139
4. “Медиа программаларини лойиҳалаштириш” ўқув-услубий мажмуа, Тошкент, 2016.
5. ЎзМТРК архиви
6. “Foreign languages” расмий телеграм канали

ROLE OF MEDIA AND TELEVISION IN LANGUAGE TEACHING PROCESS

Nilufar IRKAEVA Husanjon kizi

Abstract. This article talks about the role of non-formal sources, especially television, in teaching foreign languages. The effectiveness and advantages of television in the process of learning a second language have been scientifically

proven. In addition, the national TV channel specialized in foreign languages and the programs broadcasted on it were analyzed.

Keywords: foreign languages, television, broadcast, effective, media education, non- formal source